

Implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 Dalam Melaksanakan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik

Anisa Nurmaida^{1*}, Muhammad Khoirul Anwar²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email: maidaanisa03@gmail.com

Abstrak

Salah satu tugas Ombudsman RI adalah melaksanakan pencegahan maladministrasi yang telah diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023 Ombudsman RI melakukan kajian pencegahan mengenai Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Ditemukan 4 (empat) masalah utama, yaitu masalah penerbitan dokumen keimigrasian, masalah pewarganegaraan dan kewarganegaraan, masalah pencatatan administrasi kependudukan bagi orang asing, dan integrasi data pencatatan orang asing di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap Deteksi sampai Perlakuan Pelaksanaan Saran telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar unit keasistenan utama yang melaksanakan pencegahan maladministrasi. Kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Ombudsman RI juga sudah tersedia. Pelaksana kebijakan sudah memiliki pengetahuan, kompetensi dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan kebijakan juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian sehingga tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan sudah diatur dengan jelas.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019, Pencegahan Maladministrasi, Pelayanan Publik

ABSTRACT

One of the tasks of the Indonesian Ombudsman is to carry out the prevention of maladministration as regulated in Ombudsman Regulation Number 41 of 2019 concerning Procedures for Preventing Maladministration in Public Service Administration. In 2023, the Indonesian Ombudsman conducted a preventive study on the Integration of Foreign Population Administration Data and Changes in Citizenship Status. Four main issues were identified, namely the issue of immigration document issuance, the issue of citizenship and nationality, the issue of population administration recording for foreigners, and the integration of foreigner recording data in Indonesia. This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. This research aims to understand and analyze the implementation of anti-maladministration policies in the provision of public services. This research uses George C. Edward III's policy implementation theory. The research results show that the implementation from the Detection Stage to the Treatment of Recommendation Implementation has been carried out quite well. The communication carried out was good between the main assistant units implementing the prevention of maladministration. The quantity of resources possessed by the Indonesian Ombudsman is also already available. Policy implementers already possess good knowledge, competence, and commitment in carrying out their duties. The implementation of the policy also has Standard Operating Procedures (SOPs). However, in its implementation, there are obstacles in terms of timely completion, so the duties and responsibilities of the policy implementers are clearly defined.

Keywords: Policy Implementation, Ombudsman Regulation Number 41 of 2019, Preventing Maladministration, Public Service

Article Info

Received date: 20 January 2026

Revised date: 01 February 2026

Accepted date: 09 February 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Ombudsman RI bertugas melakukan pengawasan dengan memeriksa laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan adanya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Wirantini & Sudiarta, 2021). Kemudian setelah rangkaian pemeriksaan dilakukan dan terlapor terbukti melakukan maladministrasi, Ombudsman RI berhak membuat usulan rekomendasi kepada terlapor agar segera melakukan perbaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Pranoto & Peso, 2022). Adapun bentuk-bentuk maladministrasi yang tercatat dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, diantaranya adalah penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi (Kusuma & Andikia, 2021).

Selain bertugas melakukan pemeriksaan atas laporan dugaan maladministrasi, Ombudsman RI juga bertugas melakukan pencegahan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Pencegahan merupakan bagian dari strategi Ombudsman RI dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya tindakan maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat pengguna layanan publik (Purnama et al., 2023). Selain itu, tindakan pencegahan ini menjadi langkah Ombudsman RI untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki hak yang jujur dan adil atas penyelenggaraan pelayanan publik (Kusuma & Andikia, 2021).

Pada tahun 2023, Ombudsman RI telah melakukan 46 kajian dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kajian Pencegahan Ombudsman RI Berdasarkan Tahap Pelaksanaan

Sumber: data diolah penulis dari Laporan Tahunan Ombudsman RI 2023

Pada Gambar 1.1 dapat diketahui berdasarkan tahap pelaksanaan kajian, terdapat 46 kajian yang telah dilaksanakan Ombudsman RI, sebanyak 32 kajian sudah berada pada tahapan perlakuan pelaksanaan saran, 2 kajian masih berada pada tahap deteksi, 4 kajian berada pada tahap analisis, dan 8 kajian telah selesai. Pada tahun 2023, Ombudsman RI telah melaksanakan kajian cepat mengenai “Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan.” (Andriyanto, 2023) Terkait perlindungan serta pengakuan mengenai status kependudukan dan peristiwa kependudukan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dimana di dalam undang-undang tersebut juga mengatur kepastian hukum bagi orang asing terhadap pemenuhan hak administratif dalam pelayanan publik penduduk di Indonesia.

Potensi maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman RI dalam pelaksanaan kajian cepat mengenai Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah (Andriyanto, 2023):

1. Adanya pengabaian kewajiban hukum atas pemenuhan sistem verifikasi dan validasi pencatatan administrasi kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi Orang Asing yang berupa pencatatan administrasi kependudukan bagi Orang Asing yang tinggal di Indonesia (SKTT dan KTP- el orang asing), pencatatan administrasi kependudukan bagi Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan, dan pencatatan administrasi kependudukan bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.
2. Adanya pengabaian kewajiban hukum terkait integrasi dan keterhubungan data pewarganegaraan, kewarganegaraan, dan administrasi kependudukan.

3. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait “Implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 dalam Melaksanakan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik” untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Ombudsman sebagai lembaga eksternal pengawas pelayanan publik menjalankan fungsinya.

Kajian Teoritis

Secara praktis, implementasi kebijakan adalah proses pengambilan keputusan politik oleh birokrat yang bertindak sebagai agen pemerintah (implementator), dipandu oleh prosedur kerja yang relevan dan diatur dalam unit organisasi (bureaucratic structures) (Subianto, 2020). Mereka juga memiliki kapasitas, otoritas hukum, komitmen, dan dukungan sumber daya yang cukup untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan (Kendi, 2019).

Untuk menjadikan kegiatan pencegahan maladministrasi memiliki landasan hukum yang kuat, maka telah disahkan Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan (Ariyanti et al., 2024). Bentuk-bentuk maladministrasi menurut Ombudsman RI diantaranya adalah:

1. Penundaan berlarut.
2. Tidak memberikan pelayanan.
3. Penyimpangan prosedur.
4. Tidak patut.
5. Permintaan imbalan uang, barang, dan jasa.
6. Tidak kompeten.
7. Penyalahgunaan wewenang.
8. Diskriminasi.
9. Berpihak.
10. Konflik kepentingan.

Pencegahan maladministrasi menurut Ombudsman RI adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui 3 (tiga) tahapan utama, diantaranya:

1. Tahapan Deteksi; untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi.
2. Tahapan Analisis; untuk memastikan dan mengetahui penyebab maladministrasi.
3. Tahapan Perlakuan Pelaksanaan Saran; untuk mendorong dan mengontrol perubahan.

Alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai acuan pelaksanaan penelitian adalah dengan mengamati Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini akan meneliti pelaksanaan kajian pencegahan maladministrasi menurut Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator yaitu 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi (Kendi, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam menentukan teknik informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan ada pertimbangan tertentu (Adlini et al., 2022). Adapun informan yang menjadi sumber penelitian ini adalah dari Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi dan Keasistenan Utama I Ombudsman Republik Indonesia untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap

HASIL DAN PEMBAHASAN**Perencanaan Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

1) Komunikasi

Implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Komunikasi dilakukan melalui transmisi informasi yang sistematis dari pimpinan ke pelaksana melalui rapat internal. Selain itu, kejelasan isi kebijakan disampaikan secara eksplisit dan terarah dalam rapat-rapat perencanaan. Konsistensi komunikasi juga terjaga, baik dalam penyampaian arahan maupun pelaksanaan kajian tahunan, sehingga memastikan seluruh pelaksana memahami arah kebijakan dan tidak terjadi interpretasi yang keliru.

2) Sumber daya

Kajian pencegahan Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam Implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 sudah didukung oleh SDM staff yang baik. Meski jumlahnya terbatas, pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi, kemampuan adaptasi, dan semangat belajar. Informasi juga telah tersedia dan disebarluaskan secara kolektif dalam forum internal, mendukung perencanaan yang tepat sasaran. Wewenang sudah terdistribusi dengan jelas sesuai peraturan, memungkinkan pelaksana menjalankan fungsi secara efektif. Serta fasilitas sudah memadai dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

3) Disposisi

Pelaksana kebijakan, khususnya di Keasistenan Utama I, menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Hal ini tercermin dari penggunaan dokumen pertanggungjawaban kerja (kertas kerja) dan kesadaran akuntabilitas. Ketiadaan insentif khusus tidak mengurangi semangat kerja para pelaksana, yang tetap menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi.

4) Struktur Birokrasi

Implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 sudah didukung dengan tersedianya SOP yang menjadi pedoman kerja dan memandu pelaksana untuk menjalankan tugas secara sistematis dan efisien. Fragmentasi di Ombudsman RI juga sudah diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 42 Tahun 2020 dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 Tahun 2020, sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

Tahap Deteksi Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan

1) Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 pada tahap Deteksi telah berjalan efektif melalui koordinasi rutin antar unit dan kerja sama eksternal. Hal ini memastikan pemahaman yang seragam, menghindari kesalahpahaman, serta mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal dan berkelanjutan.

2) Sumber daya

Sumber daya di Ombudsman dalam implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019. Meskipun jumlah staf di Keasistenan Deteksi terbatas, pelaksanaan kebijakan tetap berjalan berkat kompetensi dan dedikasi tinggi dari para pelaksana. Ketersediaan informasi yang lengkap dan jelas melalui petunjuk teknis mendukung pelaksanaan tahapan Deteksi secara sistematis. Selain itu, pembagian wewenang yang jelas di Keasistenan Deteksi mencegah tumpang tindih tugas dan meningkatkan koordinasi. Fasilitas yang memadai juga menunjang kinerja Keasistenan Deteksi dalam mendeteksi dan mencegah maladministrasi. Dengan terpenuhinya empat indikator utama staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3) Disposisi

Pelaksana di Keasistenan Deteksi dalam melaksanakan kajian pencegahan Integrasi Data

Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang merupakan salah satu bentuk pencegahan maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI menunjukkan sikap positif, terbuka, dan kooperatif, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap tugasnya, sehingga mampu menjalankan proses deteksi maladministrasi secara efektif. Meskipun tidak tersedia insentif khusus, pelaksana tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya.

4) Struktur Birokrasi

Keberhasilan tahap Deteksi dalam implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh keberadaan SOP yang jelas dan fragmentasi tugas yang terstruktur. SOP yang dituangkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Laksana Tahapan Deteksi, memberikan arahan rinci kepada pelaksana untuk menjalankan tugas secara tepat dan efisien, sementara fragmentasi yang baik memastikan pembagian tanggung jawab antarunit berjalan selaras tanpa tumpang tindih. Kedua faktor ini mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih terkoordinasi, akurat, dan sesuai dengan tujuan pencegahan maladministrasi.

Tahap Analisis Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan

1) Komunikasi

Komunikasi pada tahap Analisis dilakukan dengan rapat tindak lanjut dan rapat internal. Informasi disampaikan secara terarah melalui koordinasi internal dan komunikasi formal antarinstansi; arahan disampaikan dengan jelas kepada seluruh pelaksana; serta instruksi yang diberikan konsisten di setiap tahapan.

2) Sumber daya

Keasistenan Utama I menghadapi keterbatasan jumlah SDM, namun sudah dilakukan strategi pembagian tugas yang efisien dan pembekalan yang merata kepada Asisten di Keasistenan Utama I, sehingga mampu menjaga efektivitas tahap Analisis pada kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Akses informasi yang terbuka dan seragam telah mendukung pelaksana dalam memahami dan melaksanakan tugas dengan tepat. Selain itu, wewenang yang jelas dan diatur secara hukum memberikan kepastian peran bagi tiap unit kerja, menghindari tumpang tindih tugas. Keasistenan Utama I juga sudah mendapatkan fasilitas yang memadai, baik fisik maupun digital yang memberikan dukungan optimal bagi pelaksana untuk menjalankan proses analisis dengan produktif dan efisien. Keempat aspek ini secara sinergis mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan, meski masih terdapat ruang untuk penguatan terutama dalam jumlah SDM.

3) Diposisi

Pelaksana di Keasistenan Utama I sudah menunjukkan sikap profesional, jujur, dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan tugas pencegahan maladministrasi, yang berperan besar dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan sesuai tujuan. Meskipun tidak terdapat insentif khusus yang diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan, semangat kerja dan dedikasi tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi internal dan integritas pelaksana menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi, lebih dari sekadar dorongan insentif material.

4) Struktur Birokrasi

Keberadaan SOP Tahap Analisis yang diatur melalui Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 7 Tahun 2021 memberikan pedoman yang sistematis bagi pelaksana dalam menjalankan tahap analisis, meskipun dalam praktiknya terdapat keterlambatan penyelesaian dari batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, fragmentasi tugas yang jelas dan terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman RI Nomor 42 dan 43 Tahun 2020 memastikan pembagian peran yang efektif antar unit kerja, meminimalisir tumpang tindih tugas, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal waktu pelaksanaan, struktur prosedural dan organisasi yang baik tetap menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Tahap Perlakuan Pelaksanaan Saran Kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan

1) Komunikasi

Aspek transmisi tercermin dari penggunaan berbagai saluran komunikasi, baik formal seperti rapat

tindak lanjut, maupun informal, untuk memastikan seluruh pelaksana memahami langkah-langkah yang akan diambil. Kedua, kejelasan komunikasi diperkuat melalui koordinasi yang intensif, sehingga seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas dan arahan yang diberikan. Ketiga, konsistensi komunikasi terjaga dengan baik melalui instruksi yang tidak berubah-ubah serta arahan pimpinan yang terbuka terhadap diskusi, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap sesuai tujuan awal.

2) Sumber daya

Meskipun jumlah staf di unit Keasistenan PPS terbatas, implementasi tetap berjalan dengan baik berkat kompetensi dan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Informasi yang jelas dan sistematis sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan tahapan. Proses yang dimulai dari penerimaan Laporan Hasil Analisis (LHA), tindak lanjut melalui rapat, hingga penyusunan dan evaluasi Laporan Hasil Pelaksanaan Saran (LHPS) menunjukkan pentingnya alur informasi yang rapi dan terstruktur. Pembagian wewenang yang telah diatur dalam regulasi internal memungkinkan pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien dan sesuai dengan alur kerja yang telah ditentukan. Kejelasan tanggung jawab setiap individu membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efektivitas dalam setiap kegiatan PPS. Keempat, meskipun fasilitas secara umum sudah mencukupi, masih terdapat hambatan teknis di lapangan, seperti keterbatasan printer portable, yang dapat mengganggu kelancaran proses dokumentasi dan verifikasi kegiatan.

3) Disposisi

Implementasi Peraturan Ombudsman RI Nomor 41 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh sikap pelaksana yang memiliki komitmen tinggi, kejujuran, serta rasa tanggung jawab yang kuat terhadap tugas yang diemban. Komitmen ini didukung oleh pengawasan yang efektif dan pembagian tugas yang jelas, sehingga proses pelaksanaan kebijakan pencegahan maladministrasi dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Di sisi lain, pemberian insentif tidak menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Meskipun insentif dapat meningkatkan motivasi kerja dalam konteks umum, dalam praktiknya di Ombudsman RI, tidak terdapat insentif khusus yang diberikan untuk kegiatan kajian pencegahan maladministrasi.

4) Struktur Birokrasi

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 246 Tahun 2021 telah menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan Tahap Perlakuan Pelaksanaan Saran (PPS). SOP ini memberikan struktur dan arahan yang jelas dalam menjalankan kebijakan pencegahan maladministrasi. Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian, khususnya pada kajian Integrasi Data Administrasi Kependudukan Orang Asing dan Perubahan Status Kewarganegaraan. Kompleksitas substansi dan pendekatan persuasif yang digunakan dalam pelaksanaan menjadi faktor yang memperpanjang durasi pelaksanaan kajian, meskipun pendekatan tersebut lebih efektif dalam membangun sinergi dengan instansi terkait. Sementara itu, fragmentasi peran dalam struktur organisasi Keasistenan PPS berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Ombudsman RI Nomor 42 Tahun 2020. Pembagian tugas yang terstruktur berdasarkan jenjang jabatan memberikan kejelasan dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini memungkinkan setiap asisten untuk fokus pada tugasnya masing-masing, meminimalkan tumpang tindih tanggung jawab, serta mendukung koordinasi yang efektif.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Tahap Deteksi sampai Perlakuan Pelaksanaan Saran telah berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik antar unit keasistenan utama yang melaksanakan pencegahan maladministrasi. Kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Ombudsman RI juga sudah tersedia. Pelaksana kebijakan sudah memiliki pengetahuan, kompetensi dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas. Pelaksanaan kebijakan juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penyelesaian sehingga tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan sudah diatur dengan jelas. Maka kedepannya dapat dalam pelaksanaan setiap tahapan mulai dari Deteksi, Analisis sampai Perlakuan Pelaksanaan Saran agar memperhatikan jangka waktu agar lebih

efektif. Mengingat dalam satu tahun ada 7 (tujuh) jenis kajian pencegahan yang berbeda dari setiap Keasistenan Utama I-VII.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Andriyanto, N. M. N. E. dkk. (2023). *Kajian Integrasi Data Admin Kependudukan OA - Keasistenan Utama I - 25 November 2023 (1)*.
- Ariyanti, M., Amir, Muh., & Ramayana, W. O. S. (2024). Strategi Ombudsman RI dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Studi Pada Kantor Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 247–259.
- Kendi, I. K. (2019). *Kebijakan Publik Memahami Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Sektoral*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Kusuma, D. A., & Andikia, F. (2021). Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Di Kota Padang. *Journal of Social and Economics Research*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/10.54783/jser.v3i1.21>
- Pranoto, E., & Peso, H. D. (2022). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Juristic*, 03(01), 59–70.
- Purnama, N., Miskiyah, A., & Khoirul Anwar, M. (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(1), 17–29. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i1.276>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Wirantini, N. N. W., & Sudiarta, I. K. (2021). Pengawasan Ombudsman Terkait Maladministrasi Pada Sistem Pelayanan Publik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu ...*, 10(9).